

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЕГО РАЗВИТИЕ

Doi: 10.54952/DHR.2022.59.47.050

Султанходжа АБДУРАЗАКОВ,
заместитель начальника
организационно-контрольного
отдела Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан

Аннотация. В статье анализируются международные принципы и стандарты избирательного права, которые получили закрепление в нормах национального законодательства Республики Узбекистан, вопросы организации и проведения демократических и свободных выборов. Раскрываются основные элементы демократии, прав и основных свобод человека, а также принципы проведения свободных и справедливых выборов, зафиксированные в Основном законе страны. Особое внимание автор уделяет определению таких понятий, как «гендерное равенство», «субъекты избирательного законодательства», «обеспечение верховенства закона».

Ключевые слова: международные избирательные стандарты, верховенства закона, важнейшие приоритеты общественного развития и государственного строительства, международное наблюдение.

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги нормаларида мустақамланган халқаро сайлов тамойиллари ва стандартлари, демократик ва эркин сайловларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш масалалари таҳлил қилинган. Демократиянинг энг муҳим элементлари, инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликлари, шунингдек, эркин ва адолатли сайловларни ўтказиш тамойиллари мамлакатимизнинг Асосий қонунида мустақамлангани очиб берилган. Муаллиф томонидан “гендер тенглиги”, “сайлов қонунчилиги субъектлари”, “қонун устуворлигини таъминлаш” каби тушунчаларни белгилашга алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: халқаро сайлов стандартлари, қонун устуворлиги, ижтимоий тарраққиёт ва давлат қурилишининг энг муҳим устувор йўналишлари, халқаро кузатув.

Abstract. The article analyzes international principles and standards in the field of electoral law, which have been consolidated in the norms of national legislation of the Republic of Uzbekistan, issues of organization and conduct of democratic and free elections. The basic elements of democracy: human rights and fundamental freedoms, as well as the principles of free and fair elections enshrined in the Basic Law of the country are revealed. The author pays special attention to the definition of such concepts as "gender equality", "subjects of electoral legislation", "ensuring the rule of law".

Key words: international electoral standards, ensuring the rule of law, the most important priorities of social development and state-building, international surveillance.

Международные избирательные стандарты занимают особое место в механизме правового регулирования и реализации демократических избирательных прав граждан. Принципы и стандарты в области избирательного права получили закрепление в нормах таких международных документов, как Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. и многих других. Эти документы установили универсальные международно-правовые принципы и нормы организации и проведения демократических и свободных выборов, получившие всеобщее признание, позволившее им занять главенствующее положение в иерархии норм международного права.

К основным элементам демократии относятся уважение прав и основных свобод человека, а также принципы проведения периодических свободных и справедливых выборов на основе всеобщего тайного голосования. Эти ценности нашли отражение во Всеобщей декларации прав человека и получили дальнейшее развитие в Международном пакте о гражданских и политических правах, где закреплен свод политических прав и гражданских свобод, составляющих основу подлинной демократии.

Реализуя эту задачу, мировое сообщество выработало комплекс международно-правовых норм в области прав и свобод человека, которые принято называть международными стандартами. Международные избирательные стандарты, прочно вошедшие в международно-правовую и политическую терминологию, принято понимать прежде всего как общепризнанные принципы и нормы международного права, относящиеся к избирательным правам граждан, организации и проведению демократических и свободных выборов, референдумов.

Во Всеобщей декларации прав человека принципы демократических выборов четко определены в ст. 21, которая регламентирует: «Воля народа

должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования»¹.

Всеобщая декларация прав человека – первый международно-правовой документ, к которому присоединился Узбекистан после обретения независимости, тем самым подтвердив свою приверженность соблюдению международного права. Декларация разъясняет основные права, необходимые для реального участия человека в формировании политики государства.

Процесс формирования национального избирательного законодательства в Узбекистане и его системного развития можно разделить на несколько этапов.

1991 – 2000 гг. считаются началом формирования национального избирательного законодательства. Самым первым шагом в создании демократического выборного законодательства стало принятие 18 ноября 1991 г. Закона «О выборах Президента Республики Узбекистан». Он был важнейшим правовым актом, принятым в первые дни государственной независимости, и означал, что государственное управление в Узбекистане будет организовано на демократической основе.

Выборы Президента Республики Узбекистан стали проводиться гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Во всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, а также в помещениях для голосования в день выборов и при подсчете голосов на каждом избирательном участке имели право участвовать по одному наблюдателю от политических партий, выдвинувших кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, представители печати, телевидения и радио, наблюдатели от других зарубежных государств, международных организаций и движений. Их полномочия должны быть подтверждены соответствующими документами. Это было большим прорывом в сфере избирательной системы и играло важную роль в проведении первых Прези-

¹ Всеобщая Декларация прав и свобод человека. – 1948 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.

дентских выборов, после перехода от тоталитарного режима к демократическому обществу.

На этом этапе 8 декабря 1992 г. был принят основной правовой документ национальной государственности – Конституция. В ней отдельная глава отведена избирательной системе, что стало прочным фундаментом для формирования в нашей стране нового избирательного законодательства. С опорой на эту правовую базу законодательство о выборах развивалось и совершенствовалось согласно международным демократическим критериям².

Создание и укрепление в Узбекистане избирательной системы, отвечающей международным демократическим стандартам, осуществляется в рамках поэтапной и последовательной реализации реформ в области государственного и общественного строительства. Национальное законодательство о выборах совершенствуется с учетом национального опыта, правоприменительной практики и рекомендаций международных организаций.

С принятием в 2019 г. Избирательного кодекса Республики Узбекистан, созданы более широкие условия для равного и открытого участия политических партий в выборах, отвечающие общепризнанным принципам и нормам международного права, реализации конституционного принципа народовластия, обеспечения участия граждан в управлении государством и обществом. Избирательный кодекс является сводом законов прямого действия, унифицировав нормы избирательного законодательства. Данный кодекс объединил нормы отдельно действовавших 30 нормативно-правовых актов, в том числе и пяти законов, регулировавших отношения, связанные с подготовкой и проведением выборов Президента страны, депутатов Законодательной палаты, членов Сената, депутатов областных, районных и городских Кенгашей народных депутатов, регламентировавших организацию деятельности Центральной избирательной комиссии, а также гарантии, обеспечивающие свободное волеизъявление граждан. Это такие законы, как: «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан», «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», «О выборах Президента

Республики Узбекистан», «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов», «О гарантиях избирательных прав граждан».

В ходе подготовки проекта Избирательного кодекса были изучены не только международные стандарты, но и опыт более 20 зарубежных стран, в частности Франции, Нидерландов, Канады, Италии, Швеции, Бельгии, Польши, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии. Экспертизу проекта провели с участием общественности, экспертов, научных кругов, практиков, специалистов и международных организаций. Свои заключения и мнения представили Всемирная ассоциация избирательных органов, Организация исламского сотрудничества, БДИПЧ ОБСЕ, Венецианская комиссия, Исполнительный комитет СНГ и другие международные организации.

Одно из основных направлений совершенствования избирательного законодательства Узбекистана направлено на усиление позиций политических партий. Из законодательства исключены институты выдвижения кандидатов от инициативных групп органов самоуправления граждан и квотирования депутатских мест в Законодательной палате, как было, в частности, для представителей Экологического движения, которое после создания Экологической партии Узбекистана 8 января 2019 г. получила равное право выдвигать своих кандидатов на всеобщих выборах, соблюдая тем самым принцип равенства, создания равных условий для всех политических партий.

В соответствии со ст. 37 Избирательного кодекса «право на выдвижение кандидата в Президенты Республики Узбекистан, кандидата в депутаты Законодательной палаты, кандидата в депутаты местных Кенгашей имеют политические партии». Это означает, что теперь политические партии будут играть ведущую роль в избирательных процессах, проводимых в Узбекистане, что соответствует духу Декларации о критериях свободных и справедливых выборов Совета Межпарламентского союза от 1994 г.³ и Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 1990 г.⁴

² Якубов Ш. Основные этапы развития национального избирательного законодательства // Газ. «Народное слово». – 2016, 10 окт.

³ Декларация о критериях свободных и справедливых выборов Совета Межпарламентского союза. – 1994 г. URL: <http://st.golosinfo.org/2014/02/Deklaratsiya-o-kriteriyah-svobodnyh-i-spravedlivyh-vyborov.pdf>

⁴ Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ. – 1990 г. / <https://www.osce.org/files/f/documents/d/0/14305.pdf>

Значительно усовершенствованы правовые основы участия политических партий в выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Согласно ст. 38 Избирательного кодекса в ходе сбора подписей «избиратели вправе ставить подпись в поддержку одной или нескольких политических партий либо кандидатов в Президенты Республики Узбекистан». В соответствии с прежним законодательством избиратель мог ставить свою подпись в поддержку только одной политической партии. Данная норма положительно оценена Венецианской комиссией на 116-м пленарном заседании (Венеция, 19 – 20 октября 2018 г.), по мнению которой введенная норма способствует плюрализму и развитию конкурентной среды, что согласуется с передовой международной практикой⁵.

Следующим основным международным документом, который имеет обязательную силу для государств-участников, является Международный пакт ООН о гражданских и политических правах, основанный на Всеобщей декларации прав человека, устанавливающий основу принципов демократии согласно международному праву⁶. Он является международным договором и имеет обязательную силу для более чем 170 государств-участников, в том числе и для Республики Узбекистан, которая присоединилась к данному пакту 31 августа 1995 г.

Необходимость принятия государствами мер, направленных на продвижение прав женщин, включая их участие в общественно-политической жизни, была официально признана, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, ратифицированную нашей страной 18 августа 1995 г.

Статья 7 данной Конвенции предусматривает, что все государства-участники обеспечивают женщинам на равных условиях с мужчинами право голосовать на всех выборах и публичных референ-

думах и избираться во все публично избираемые органы; участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и занимать государственные посты, а также осуществлять все государственные функции на всех уровнях государственного управления⁷.

Более того, государства взяли обязательство принимать специальные меры, направленные на ускорение установления фактического равенства между мужчинами и женщинами. В частности, в Конвенции о политических правах женщин сказано: «Женщинам принадлежит право голосовать на всех выборах на равных с мужчинами условиях, без какой-либо дискриминации» (ст. 1); «Женщины могут быть избираемы на равных с мужчинами условиях без какой-либо дискриминации во все установленные национальным законом учреждения, требующие публичных выборов» (ст. 2)⁸.

Узбекистан присоединился ко всем основным международным договорам, предусматривающим правовую, социальную и экономическую защиту женщин от любых форм дискриминации и притеснений. В ст. 46 Основного закона страны закреплено, что «женщины и мужчины имеют равные права». Обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин в Республике Узбекистан закреплено также в Законе «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» от 2 сентября 2019 г.⁹

Значительный путь в направлении обеспечения гендерного равенства пройден в последние годы. Защита прав и интересов женщин обрела приоритетность в государственной политике. В соответствии с ч. 4 ст. 70 Избирательного кодекса «число женщин должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа кандидатов в депутаты, выдвинутых от политической партии».

В разрезе представленности женщин на самых высоких уровнях государственной власти, увеличения их числа в парламенте, правительстве и

⁵ Совместное мнение по проекту избирательного кодекса, принятое Советом по демократическим выборам на его 63-м заседании (Венеция, 18 октября 2018 г.) и Венецианской комиссией на ее 116-м пленарном заседании (Венеция, 19–20 октября 2018 г.): [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2018\)027-rus](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)027-rus).

⁶ Международный пакт о гражданских и политических правах. – 1966 г. : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ractpol.shtml.

⁷ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. – 1979 г.: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml.

⁸ Конвенция о политических правах женщины.–1952 г. // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/women_politights.shtml.

⁹ Закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин».– 2019 г. // <https://lex.uz/docs/4494873>.

судебной власти, общемировая доля женщин в национальных парламентах на январь 2021 г. составила более четверти – 25,5 %. По итогам выборов в парламент в 2019 г. представленность женщин в Законодательной палате Олий Мажлиса составила 32 % депутатов, в Сенате – 25 %. По данному показателю Узбекистан, из 190 стран мира, вошел в число топ-50 стран, опередив почти все постсоветские страны. Это свидетельствует о принципиально новой политике государства.

В соответствии со ст. 18 («Обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин при реализации избирательных прав») Закона «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» «женщины и мужчины имеют равные права избирать и быть избранными в представительные органы власти. При выдвижении от политических партий кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местных Кенгашей народных депутатов обеспечиваются равные права и возможности для женщин и мужчин». А в соответствии со ст. 19 («Обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин при формировании избирательных комиссий») «при формировании состава Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, областных, районных, городских, окружных и участковых избирательных комиссий по выборам и проведению референдумов обеспечиваются равные права и возможности для женщин и мужчин».

Заметно увеличилось участие женщин в выборных органах. Например, представительство женщин – членов Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан выросло с трёх до семи человек. Наряду с этим на прошедших выборах Президента Республики Узбекистан из общего числа членов окружных и участковых избирательных комиссий женщины в составе комиссий составили 38 и 46,4 % соответственно.

К Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Республика Узбекистан также присоединилась 31 августа 1995 г. В ст. 5 Конвенции закреплено, что «государства-участники обязуются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее

формах и обеспечить равноправие каждого человека перед законом без различия расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, в особенности в отношении осуществления следующих прав: политических прав, в частности права участвовать в выборах – голосовать и выставять свою кандидатуру – на основе всеобщего и равногo избирательного права, права принимать участие в управлении страной»¹⁰.

Избравший путь построения демократического, правового государства, сильного гражданского общества, Узбекистан определил права и интересы человека важнейшим приоритетом общественного развития и государственного строительства прежде всего в Основном законе страны – Конституции Республики Узбекистан. Согласно ст. 7 Конституции единственным источником государственной власти является народ Узбекистана, а в соответствии со ст. 8 Конституции «народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности»¹¹.

Принцип равенства граждан и недопущения их дискриминации закреплён в ст. 18 Конституции, которая гласит, что: все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. Реализация этих конституционных положений гарантируется ст. 19 Конституции, которая указывает, что «гражданин Республики Узбекистан и государство связаны взаимными правами и взаимной ответственностью. Права и свободы граждан, закреплённые в Конституции и законах, являются незыблемыми, и никто не вправе без суда лишить или ограничить их».

Статья 117 Конституции Республики Узбекистан регламентирует, что «граждане Республики Узбекистан имеют право избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти. Каждый избиратель имеет один голос. Право голоса, равенство и свобода волеизъявления гарантируются законом».

15 октября 2020 г. Совместным постановлением Кенгашей палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан утверждён Национальный план

¹⁰ Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации – 1965 г. // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml.

¹¹ Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент: «Узбекистан». – 2019 // <https://lex.uz/ru/docs/35869>.

действий по выполнению Заключительных замечаний и рекомендаций Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации по итогам рассмотрения Десятого – Двенадцатого периодических докладов Республики Узбекистан по выполнению положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации на 2020 – 2022 гг.¹²

В Узбекистане выполнение Конвенции осуществляется на основе проведения нового курса кардинальных демократических реформ во всех без исключения сферах общественно-политической, социально-экономической и духовно-нравственной областях жизни общества, определенной Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 гг., логическим продолжением которой стала принятие Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 гг., направленной на совершенствование государственного и общественного строительства; обеспечение верховенства закона и реформирование судебной системы; дальнейшее развитие экономики; совершенствование социальной сферы; обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

За последние пять лет защита прав и свобод человека, дальнейшее продвижение демократии, базирующейся на общечеловеческих принципах стали приоритетными задачами в нашей стране.

В рамках Стратегии действий за прошедший период принято около 300 законов, свыше 4 тыс. решений Президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества, в том числе избирательного законодательства и практики. Наряду с этим в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. по результатам широкого и общественно-общественного обсуждения на основе принципа «От Стратегии действий – к Стратегии развития» принята «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы».

Одним из приоритетных направлений Стратегии развития является безусловное обеспечение прав и интересов человека, формирование активного гражданского общества в последующие годы на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека» с проведением глубокого анализа сложных мировых процессов и результатов пройденных этапов развития страны. В частности, Стратегия развития включает такие приоритетные направления по совершенствованию избирательного права:

- формирование органов исполнительной власти на местах на основе демократических принципов, в том числе создание правовых основ внедрения системы выборности хокимов;

- в рамках «Электронного парламента» обеспечение связи депутатов с избирателями, сенаторов с гражданами из регионов, цифровизация процессов проведения прямого диалога с ними, обсуждения и решения волнующих избирателей проблем;

- повышение эффективности системы управления Законодательной палаты, дальнейшее совершенствование парламентских выборов на основе передового зарубежного опыта;

- продолжение работ по повышению общественно-политической активности и избирательной культуры населения, имплементации в законодательство международных избирательных стандартов.

Указанные приоритеты ярко демонстрируют, что в стране необходимо сформировывать новое политическое направление, которое чрезвычайно необходимо для поднятия демократических реформ в нашей стране на совершенно новый уровень.

На основе фундаментальных прав и свобод человека и гражданина ООН сформулировала важнейшие принципы избирательного права – это всеобщее, равное, прямое избирательное право граждан при соблюдении тайны голосования или использовании иных форм голосования, обеспечивающих свободу волеизъявления. При этом принципы должны быть взаимосвязаны с элементами

¹² Совместное постановление Кенгаша Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О национальном плане действий по выполнению заключительных замечаний и рекомендаций Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации по итогам рассмотрения десятого – двенадцатого периодических докладов Республики Узбекистан по выполнению положений международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации на 2020 – 2022 гг.» – Ташкент, Узбекистан, 2020 // <https://lex.uz/docs/5091688>.

функциональных характеристик выборов, основными из которых является свободный, справедливый, подлинный, регулярный характер выборов.

Одним из важных процессов на выборах и референдумах является международное наблюдение и мониторинг выборов. Международное наблюдение за выборами пользуется широким признанием во всем мире. Оно проводится межправительственными и международными неправительственными организациями и ассоциациями в целях обеспечения объективной и точной оценки характера процесса выборов в интересах населения страны, в которой они проводятся, и на благо международного сообщества. Каждая международная межправительственная или международная неправительственная организация, направляющая для наблюдения за выборами в ту или иную страну свою миссию, руководствуется своими внутренними нормативными документами, регламентирующими деятельность такой миссии. В условиях отсутствия единого международно-правового акта, регламентирующего деятельность международных миссий по наблюдению за выборами в государствах, его роль частично выполняет Декларация о принципах международного наблюдения за выборами, принятая ООН 27 октября 2005 г., и прилагаемый к ней Кодекс поведения международных наблюдателей за выборами¹³.

В Декларации принципов международного наблюдения за выборами указывается, что подлинно демократические выборы – это выражение суверенных прав, принадлежащих населению страны, свободное волеизъявление которого лежит в основе полномочий и легитимности любого правительства. Подлинно демократические выборы служат цели мирного разрешения борьбы за политическую власть в стране и поэтому играют центральную роль в поддержании мира и стабильности. Обеспечение подлинно демократических выборов является частью усилий по созданию учреждений демократического правления.

Международное наблюдение за выборами получило широкое признание во всем мире и играет важную роль в обеспечении точной и непредвзятой оценки характера избирательных процессов. Термин «международные избирательные стандарты» принято понимать прежде всего как общепри-

знанные принципы и нормы международного права, относящиеся к избирательным правам граждан, организации и проведению демократических и свободных выборов, референдумов. При этом юридическая природа данного термина напрямую связана с конкретизацией международных обязательств государств по реализации во внутреннем законодательстве и правоприменительной практике универсального политического права граждан на управление страной.

В правовой литературе справедливо указывается, что общепризнанные принципы и нормы международного права как наиболее общие правила поведения участников международного общения определяют установление более конкретных международно-правовых норм. При этом конкретные правила поведения всегда оформляются в виде норм международных актов или обычаев, а каждый принцип может быть сформулирован в каком-либо международном акте в виде определенной нормы, но может и не получить четкой формулировки и проявляться в совокупности норм, изучение которых в комплексе позволяет судить об их соответствии определенному принципу.

Наряду с универсальными международными избирательными стандартами существуют и региональные международные избирательные стандарты. На базе региональных соглашений созданы региональные организации (например, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и др.), которые руководствуются Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Все ее положения имеют существенное значение при реализации избирательных прав, предусмотренных для граждан стран – членов Совета Европы.

В связи с этим необходимо отметить, что вне зависимости от видовой принадлежности указанных норм основой их обязательной силы является добровольное, ясно выраженное соглашение государств по поводу установления определенных правил международного общения, соответствующих современному правосознанию народов. Именно в силу того, что исполнение положений международных актов опирается на добровольное согласие государств относительно их применения в рамках внутреннего правопорядка, большое

¹³ Декларация принципов международного наблюдения за выборами. – 2005 г. // <https://www.osce.org/ru/odihr/elections/16937>.

значение имеют не только обязательные, но и рекомендательные международные документы. Обязательные для исполнения нормы содержатся в двусторонних и многосторонних международных договорах (которые могут иметь различные наименования – договоры, соглашения, пакты, конвенции и т.д.) и обычаях международного права.

Во всех странах мира, за редким исключением, сформирован свод законодательных и иных нормативных актов, всесторонне регулирующих избирательный процесс, созданы системы избирательных органов с хорошо отлаженными технологиями проведения выборов, одновременно сложились электоральные традиции и обычаи.

Избирательное законодательство остается одной из наиболее динамично развивающихся сфер законотворческой деятельности. В этой связи Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан осуществляет активное международное сотрудничество в целях обмена опытом работы с избирательными органами других государств и использования положительного опыта по дальнейшему совершенствованию национального избирательного законодательства, а также прав и свобод участников избирательного процесса и имплементации международных стандартов в области проведения демократических выборов. Совершенствование и развитие избирательного права является одним из важнейших условий поступательного развития национальной избирательной системы в целом.

Национальное избирательное законодательство остается одной из наиболее динамично развивающихся сфер законотворческой деятельности. За последние годы в рамках проводимых демократических реформ по строительству демократического Нового Узбекистана осуществлена огромная работа в сфере избирательного законодательства. Принимаются последовательные меры, направленные на совершенствование избирательной системы, укреп-

ление правовых основ проведения свободных, демократических и справедливых выборов на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании, что является обязательным условием построения демократического правового государства.

Совершенствование и развитие национально-го избирательного права в соответствии с демократическими требованиями и общепризнанными международными стандартами способствует осуществлению принципа добровольного и свободного участия граждан Узбекистана в голосовании, открытости и прозрачности выборов, обеспечению дальнейшей демократизации избирательной системы страны в целом.

Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан осуществляет активное международное сотрудничество в целях обмена опытом работы с избирательными органами других государств и использования положительного опыта по дальнейшему совершенствованию национального избирательного законодательства, а также прав и свобод участников избирательного процесса и имплементации международных стандартов в области проведения демократических выборов.

Поэтапное совершенствование национально-го избирательного законодательства, полная его гармонизация с международными стандартами и дальнейшее укрепление национальной избирательной системы осуществляются в непосредственной связи с углублением проводимых в Узбекистане системных реформ, направленных на построение демократического правового государства и сильного гражданского общества.

За годы независимости создана отвечающая международным стандартам и демократическим требованиям национальная избирательная нормативно-правовая база. Это стало возможным благодаря поэтапному реформированию и модернизации политической, государственной и правовой систем Узбекистана.

